

Agroforestry Vrijwillige koolstofmarkt

www.af4eu.eu

Bijdrage van verschillende elementen van een bos (stammen, takken, bladeren, grond) aankoolstofvastlegging

Bossen zijn ecosystemen die in staat zijn om koolstofdioxide (CO₂) uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan in natuurlijke 'reservoirs' (stammen, takken, bladeren, bodem) via een proces dat koolstofvastlegging wordt genoemd. Bosbouw- en agroforestry-systemen kunnen tussen de 5 en 10 mg CO₂ per hectare per jaar vastleggen, afhankelijk van factoren zoals de soort, groeisnelheid, dichtheid en omgevingsfactoren (temperatuur, regenval en straling). De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om tegen 2050 een netto-nuluitstoot van broeikasgassen (BKG) te bereiken. Deze verbintenis betekent dat alle emissies moeten worden gecompenseerd door acties die een gelijkwaardige hoeveelheid CO₂ verwijderen, zoals koolstofvastlegging of andere technologieën. Deze context creëert nieuwe kansen voor bosbouwproducenten, die financieel kunnen worden beloond voor hun bijdrage aan koolstofvastlegging. In 2023 heeft Portugal, naar het voorbeeld van andere landen, een vrijwillige koolstofmarkt opgericht met als doel projecten te stimuleren die emissies in bos-, landbouw- of landschapsgebieden verminderen of afvangen, en wacht momenteel op regelgeving. Dit systeem stelt bosbouwproducenten in staat om extra financiële compensatie te ontvangen voor het beheer van hun bossen door middel van bebossing, behoud en de toepassing van duurzame praktijken, waardoor nu of in de toekomst koolstofkredieten worden gegenereerd. Elk koolstofkrediet komt overeen met één megagram of ton afgevangen CO₂. Deze credits zijn vervolgens beschikbaar op een speciaal platform om op de markt te worden gebracht aan bedrijven die hun uitstoot moeten compenseren. Het platform wordt beheerd door ADENE (het National Energy Agency van de Openbare Instelling), wat ervoor zorgt dat het hele proces geïntegreerd en transparant is. De waarde van een ton koolstof op de markt hangt af van het emissiehandelssysteem en de marktomstandigheden. In het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS), de grootste koolstofmarkt ter wereld, hebben de prijzen de afgelopen jaren aanzienlijke schommelingen laten zien (februari 2023 - € 100 mg, januari 2025 - € 77 mg).

Júlio Germano de Souza, Pedro Gomes, Eduardo Pousa, João Paulo Castro, Marina Castro

1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) Baladi - Federação Nacional dos Baldios, R. Marshal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.